

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Sanayeva Diyora Shodiyevna

UNUTMAS MENI BOG'IM

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

★★★★★
HONORED
MENTION
★★★★★

YOUR
SEAL